

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Усманова Камила Камолжонова

Следователь Следственного отдела УКД ОВД Сергелийского района города
Ташкент

Аннотация: Криминологические исследования особенностей преступности несовершеннолетних, как и личности несовершеннолетнего преступника, необходимы не только для разработки действенных мер предупреждения (профилактики), но и для совершенствования государственной политики борьбы с преступностью в целом

Ключевые слова: Преступность несовершеннолетних, проблемы преступности несовершеннолетних.

Существенную часть преступности занимает преступность несовершеннолетних. Этот вид преступности выделяется на основе

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

особенностей генезиса преступного поведения несовершеннолетних. Можно сказать, что преступность несовершеннолетних служит индикатором неблагополучия общей социальной ситуации в стране, указывает на наиболее важные направления в предупреждении (профилактике) причин и условий преступности.

В криминологии указывается на целый ряд причин, в силу которых преступность несовершеннолетних выделяется в отдельную группу преступлений, а личность несовершеннолетнего преступника, причины и условия такой преступности изучаются самостоятельно.

Во-первых, следует учитывать, что охрана детства, защита прав и законных интересов детей и подростков является одним из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации, деятельности органов социального обеспечения, образовательной системы, правоохранительных структур, других государственных органов и общественных формирований.

Во-вторых, личность несовершеннолетнего обладает целым рядом особенностей, которые сказываются на мотивации не только их правомерного, но и противоправного поведения.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

В-третьих, выделение криминологических особенностей и отличий преступности несовершеннолетних вызвано своеобразием механизма индивидуального преступного поведения подростков и молодежи.

Особенности преступности несовершеннолетних, личности несовершеннолетнего преступника, а также достижение целей уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера настолько значимы, что в УК Республики Узбекистан специальный раздел VI «Особенности ответственности несовершеннолетних» выделены нормы, регламентирующие вопросы, связанные с уголовно-правовыми последствиями преступности несовершеннолетних.

Необходимость выделения и предметного изучения криминологических закономерностей и особенностей преступности несовершеннолетних определяется практическими целями криминологии, задачами предупреждения и профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, организации этой работы на наиболее ранних стадиях формирования негативных свойств личности преступника, а также значительными возможностями для коррекции социального поведения несовершеннолетних, которыми располагает общество именно в этот период.

Криминологами установлено, что чем раньше подросток начинает нарушать нормы социального поведения, тем с большей вероятностью можно прогнозировать совершение им преступлений. Именно поэтому криминологи говорят, что питательной средой рецидивной преступности служит преступность несовершеннолетних, а наиболее результативным в плане борьбы с преступностью оказывается ранняя возрастная профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми.

Рост преступных проявлений со стороны несовершеннолетних не только свидетельствует о социальных проблемах в обществе. Для криминолога этот показатель выступает в качестве практически значимой характеристики преступности. Данная составляющая характеристики преступности имеет важное значение при решении задач криминологического прогнозирования.

Изучение проблемы преступности несовершеннолетних предполагает анализ следующих вопросов:

криминологическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, включая феномен латентности такой преступности;

особенности личности несовершеннолетнего преступника;

причины и условия преступности несовершеннолетних;

система мер предупреждения (профилактики) преступности несовершеннолетних, эффективность их применения на практике.

Данные уголовной статистики в городе Ташкенте за 10 месяцев 2022 года было выявлено 260 несовершеннолетних, совершивших преступления. Это на 140 больше, чем за 2021 год.

Необходимо отметить, что преступность несовершеннолетних более «чувствительна» к жизненному уровню и мерам социального обеспечения семей. В немалой мере на этом виде преступности сказывается профилактическая работа органов внутренних дел. В зависимости от указанных факторов и местных условий в регионах со сходными характеристиками (социальноэкономической, демографической и т. п.) уровень преступности несовершеннолетних может существенно различаться.

Криминологические исследования особенностей преступности несовершеннолетних, как и личности несовершеннолетнего преступника, необходимы не только для разработки действенных мер предупреждения (профилактики), но и для совершенствования государственной политики борьбы с преступностью в целом. Необходимо учитывать при этом и особенности подросткового возраста, а также реальные возможности государственных органов, семьи, общественных организаций в работе с

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

подростками и молодежью. Дифференцированный и индивидуальный подход должен реализовываться в отношении любой категории правонарушителей, но в особенности это имеет значение в отношении лиц, совершающих преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Список использованной литературы:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан.
2. Криминология: учебное пособие для бакалавров. Алексеев С. Л., Салимзянова Р.Р. / под ред. А. Ю. Епихина, д. ю. н., профессора. Казань: ЧОУ ВПО «Академия социального образования», 2013. С. 59.